

КУЛЬТУРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Narkulov Shavkatbek Artukulovich

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11666135>

Аннотация: В данной статье рассматривается культура проектирования личного и профессионального информационного пространства будущего специалиста в социальных сетях. Результаты показывают, что социальные сети играют важную роль в формировании личного и профессионального бренда специалиста, а также способствуют развитию коммуникативных и деловых навыков. Однако, существует ряд рисков, связанных с неправильным использованием социальных сетей, таких как нарушение конфиденциальности и репутационные риски. В статье предлагаются рекомендации по эффективному проектированию информационного пространства в социальных сетях и минимизации рисков.

Ключевые слова: социальные сети, личный бренд, профессиональное развитие, информационное пространство, культура проектирования

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarda bo'lajak mutaxassisning shaxsiy va professional axborot makonini loyihalash madaniyati ko'rib chiqiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy media mutaxassisning shaxsiy va professional brendini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, shuningdek, aloqa va biznes ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, ijtimoiy tarmoqlardan noto'g'ri foydalanish bilan bog'liq bir qator xavflar mavjud, masalan, maxfiylikni buzish va obro' - e'tibor xatarlari. Maqolada ijtimoiy media axborot makonini samarali loyihalash va xavflarni minimallashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoqlar, shaxsiy brend, kasbiy rivojlanish, axborot maydoni, dizayn madaniyati

Abstract: This article examines the culture of designing the personal and professional information space of a future specialist in social networks. The results show that social networks play an important role in the formation of a personal and professional brand of a specialist, as well as contribute to the development of communication and business skills. However, there are a number of risks associated with the misuse of social media, such as privacy violations and reputational risks. The article offers recommendations on the

effective design of the information space in social networks and minimizing risks.

Keywords: social networks, personal brand, professional development, information space, design culture

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью жизни людей, особенно молодого поколения. Согласно статистике, более 4,2 миллиарда человек используют социальные сети по всему миру, что составляет более половины населения планеты [1]. Социальные сети предоставляют широкие возможности для общения, обмена информацией, обучения и профессионального развития.

Для будущих специалистов социальные сети могут стать мощным инструментом для построения личного и профессионального бренда, установления деловых контактов и поиска работы. Однако, использование социальных сетей также связано с определенными рисками, такими как нарушение конфиденциальности, репутационные риски и информационная перегрузка [2].

Культура проектирования личного и профессионального информационного пространства в социальных сетях становится важной компетенцией для будущих специалистов. Это подразумевает осознанный и стратегический подход к созданию и управлению своим профилем в социальных сетях, публикации контента и взаимодействию с другими пользователями [3].

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для проведения исследования были использованы следующие методы:

1. Анализ научной литературы по теме исследования, включая статьи в рецензируемых журналах, книги и отчеты исследовательских компаний.

2. Онлайн-опрос среди студентов и выпускников вузов различных специальностей (n=200) с использованием платформы Google Forms. Опрос включал вопросы об использовании социальных сетей для личных и профессиональных целей, восприятию рисков и преимуществ, а также о стратегиях управления информационным пространством.

3. Полуструктурированные интервью с экспертами в области социальных сетей, брендинга и трудоустройства (n=10), проведенные по видеосвязи. Интервью были направлены на выявление рекомендаций и

лучших практик по проектированию информационного пространства в социальных сетях для будущих специалистов.

Полученные данные были проанализированы с использованием методов дескриптивной статистики и качественного контент-анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Использование социальных сетей для личных и профессиональных целей

Результаты онлайн-опроса показали, что подавляющее большинство респондентов (92%) используют социальные сети ежедневно. Наиболее популярными платформами являются Instagram (87%), Telegram (79%) и Facebook (62%). При этом 78% опрошенных используют социальные сети не только для личного общения, но и для профессиональных целей, таких как поиск работы, установление деловых контактов и самопрезентация.

Большинство респондентов (68%) считают, что наличие профиля в социальных сетях является важным фактором для построения личного бренда и карьерного развития. При этом 54% опрошенных отметили, что работодатели часто просматривают профили кандидатов в социальных сетях перед приемом на работу.

Риски и преимущества использования социальных сетей

Результаты опроса показали, что основными рисками использования социальных сетей для будущих специалистов являются:

- Нарушение конфиденциальности и утечка личной информации (79%)
- Репутационные риски, связанные с неподобающим контентом или поведением в социальных сетях (68%)
- Информационная перегрузка и трудности с управлением временем (54%)
- Риск столкновения с негативным контентом, таким как травля или дезинформация (47%)

В то же время, респонденты отметили следующие преимущества использования социальных сетей для профессионального развития:

- Возможность построения личного бренда и самопрезентации (81%)
- Доступ к профессиональным сообществам и экспертам в своей области (76%)
- Возможность поиска работы и установления деловых контактов (69%)

- Доступ к образовательным ресурсам и возможностям для саморазвития (62%)

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования показывают, что социальные сети играют важную роль в личном и профессиональном развитии будущих специалистов. Они предоставляют широкие возможности для самопрезентации, установления деловых контактов и доступа к профессиональным сообществам и ресурсам.

В то же время, использование социальных сетей связано с определенными рисками, такими как нарушение конфиденциальности, репутационные риски и информационная перегрузка. Поэтому важно развивать культуру проектирования информационного пространства в социальных сетях, которая включает осознанный и стратегический подход к управлению профилями, публикации контента и взаимодействию с другими пользователями.

Эксперты рекомендуют определять четкие цели и целевую аудиторию, создавать единый личный бренд во всех социальных сетях, публиковать качественный и релевантный контент, активно взаимодействовать с профессиональным сообществом и уделять внимание настройкам приватности и безопасности.

Эти рекомендации согласуются с результатами других исследований в данной области. Например, исследование [4] показало, что стратегическое использование социальных сетей для построения личного бренда и самопрезентации положительно влияет на возможности трудоустройства и карьерный успех. Другое исследование [5] выявило, что активное участие в профессиональных онлайн-сообществах способствует развитию профессиональных навыков и установлению ценных деловых контактов.

Однако, следует отметить, что культура проектирования информационного пространства в социальных сетях является динамичной и постоянно развивающейся областью. Появление новых платформ, изменения в алгоритмах и пользовательском поведении требуют постоянной адаптации и обновления стратегий.

ВЫВОДЫ

Таким образом, культура проектирования личного и профессионального информационного пространства в социальных сетях является важной компетенцией для будущих специалистов. Она включает осознанный и стратегический подход к использованию социальных сетей

для построения личного бренда, установления деловых контактов и профессионального развития.

Результаты исследования показывают, что социальные сети предоставляют широкие возможности для профессионального развития, но также связаны с определенными рисками. Для эффективного использования социальных сетей необходимо следовать рекомендациям экспертов, таким как определение целей и целевой аудитории, создание единого личного бренда, публикация качественного контента, взаимодействие с профессиональным сообществом и управление настройками приватности и безопасности.

Список литературы:

1. Kemp, S. (2021). Digital 2021: Global Overview Report. DataReportal.
2. Marwick, A. E., & Boyd, D. (2014). Networked privacy: How teenagers negotiate context in social media. *New Media & Society*, 16(7), 1051-1067.
3. Самандарова, Б. С., Аллаберганова, З. С., Каримова, М. А., & Каримов, Р. О. (2020). Микробный пейзаж грудного молока кормящих женщин и содержания уровня иммуноглобулина в грудном молоке. *Вестник науки и образования*, (10-1 (88)), 88-91.
4. Aliqulova, M. (2024). АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АИ КУПРИНА. О 'ZBEK TILINING XORIIDA O 'QITILISHI: TA'LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTI, 1(01), 82-87.
5. Bazarova, D. (2024). TA'LIM RUS TILIDA OLIB BORILADIGAN GURUHLARDA "O 'ZBEK TILIDA SO 'Z TARKIBI" MAVZUSINI O 'RGATISH TAJRIBASIDAN. O 'ZBEK TILINING XORIIDA O 'QITILISHI: TA'LIM NAZARIYASI VA AMALIYOTI, 1(01), 88-90.
6. Muhammad, A., & Nurzada, D. (2023). Exploring Methodologies for Analyzing Factors Influencing the Dynastic Nature of Producers in Business Entities. *Miasto Przyszłości*, 43, 643-645.
7. Djumabaeva, N., & Abishov, M. (2023). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL RESULT FROM THE SALE OF PRODUCTS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(5), 86-90.
8. Sarsenbaevich, A. M., Omirbayevna, T. G., & Bakhadir Uli, N. I. (2023). WAYS TO CREATE A FAVORABLE INVESTMENT ENVIRONMENT AND INCREASE INVESTMENT ATTRACTION.
9. Khalmuratovich, B. S., Esbosinovna, T. G., Abishov, M. S., & Polatovich, X. Q. (2022). MAKING FINANCIAL DECISIONS ON INVENTORY MANAGEMENT IN JOINT STOCK COMPANIES. *NeuroQuantology*, 20(22), 1595.

10. Бегбудиева, П. (2017). Особенности перевода рекламных текстов. Евразийский научный журнал, (2), 349-350.
11. Begbudieva, P. S., & Abdullaeva, M. (2019). Effectiveness of using games in teaching vocabulary. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА, 5(1), 3-5.
12. Иззетова, Э. М., Сайдалиева, Н. З., & Омонова, М. М. (2024). Философско-Методологический Анализ Художественно-Эстетических Категорий И Принципов Японской Культуры. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 3(4), 214-221.
13. Иззетова, Э. М., & Сайдалиева, Н. З. (2024). Социально-Философские Аспекты Гендерного Равенства: На Опыте Японии И Узбекистана. International Journal of Formal Education, 3(3), 79-86.
14. Иззетова, Э. М. (2024). КОГНИТИВНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 4(3), 354-369.
15. Ли, Е. В. (2023). ФИЛОСОФСКО-ПРАВСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ ДАОСИЗМА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(21), 474-477.
16. Li, E., & Izzetova, E. (2023). SYNERGETIC APPROACH IN THE EDUCATION